

“QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTI XAJMI, TARKIBI VA UNING DINAMIKASI TAXLILI”

Ergashev G‘iyos Baxrom o‘g‘li

Tayanch dontorant TDIU

Telefon:+998(94) 673 76 72

giyosergashev60@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15228566>

Annotatsiya. Jahon iqtisodiyotida Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish mamlakatlar uchun nafaqat o‘zini-o‘zi ta‘minlash, balki eksport qilish uchun hamda mamlakat uchun ham juda muhim iqtisodiy va siyosiy ahamiyatga ega. Tashqi bozorga mahsulot yetkazib berish hajmini o‘shishi agrosanoat majmuasi (ASM) va unga aloqador tarmoqlarda iqtisodiy va ijtimoiy vaziyatning yaxshilanishiga olib keladi. “Xalqaro bozorda hozirgi kunga kelib meva-sabzavot mahsulotlar bozori 205 milliard AQSH dollardan ortiqni tashkil etmoqda”.

Kalit so‘zlar: eksport, eksport hajmi, eksport tarkibi, eksport tahlili va dinamikasi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksporti, eksport va import munosabatlari, tahlil va prognozlash.

Абстрактный. Увеличение сельскохозяйственного производства в мировой экономике имеет большое экономическое и политическое значение для стран не только для самообеспечения, но и для экспорта, и для самой страны. Увеличение объемов поставок продукции на внешние рынки приведет к улучшению экономической и социальной ситуации в агропромышленном комплексе (АПК) и смежных отраслях. «В настоящее время объем международного рынка фруктов и овощей составляет более 205 миллиардов долларов».

Ключевые слова: экспорт, объем экспорта, структура экспорта, анализ и динамика экспорта, экспорт сельскохозяйственной продукции, экспортно-импортные отношения, анализ и прогнозирование.

Abstract. In the world economy, increasing the volume of agricultural production is of great economic and political importance not only for countries, but also for export, and for the country. An increase in the volume of deliveries of products to foreign markets leads to an improvement in the economic and social situation in the agro-industrial complex (ASM) and related sectors. “The market for fruit and vegetable products in the international market currently exceeds 205 billion US dollars.”

Keywords: export, export volume, export structure, export analysis and dynamics, export of agricultural products, export and import relations, analysis and forecasting.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifati, eksportdagi raqobatbardoshligi malakali laboratoriya tekshiruviga ham bog‘liq. “Jahon savdo tashkiloti tomonidan belgilangan 775 ta standart mavjud bo‘lib, ularning atigi 100 tasi hozirgi kunga qadar mamlakatimizda amaliyotga tatbiq etilgan. Ushbu sohada mamlakatimizda bir qator ishlar bajarildi. Oziq-ovqat sanoati sohasida 2019 yilda 158 ta, 2020 yilda 290 ta, 2021 yilda 278 ta xalqaro standartlar asl tilida qabul qilindi. 35 ta xalqaro standartlar GOST ISO shaklida qabul qilindi. Bugungi kunda 10 ta Yevropa standartlashtirish tashkilotidan olinmoqda”¹.

¹ Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi Axborot xizmati <https://mineconomy.uz/uz/news/>

Mustaqillikning dastlabki yillarida qishloq xo'jaligining yalpi ichki mahsulot ulushi 30 foizdan ortiq bo'lgan, endilikda bu 24 foizni tashkil etmoqda. Qishloq xo'jaligi sohasida yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada ortdi, shu bilan birga, ushbu yo'nalishda iste'mol mustaqilligi ham ta'minlandi.²

“O‘zbekiston 7800 dan ortiq mahsulotlarini Buyuk Britaniyaga import bojlarini to‘lamasdan eksport qilish imkoniga ega bo‘ldi. Birlashgan Qirollik mamlakatni kengaytirilgan GSP tizimiga qabul qilgani shunday imkoniyatni taqdim etmoqda”³.

Tadqiqot uslublari. 2023-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 62,6 milliard AQSH dollarini tashkil etib, shundan 24,4 milliard dollari eksport hissasiga to'g'ri keldi. Ushbu umumiy ko'rsatkichda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari eksportining ulushi qariyb 2 milliard dollarni tashkil qilib, bu umumiy eksport hajmining 8,2 foiziga teng bo'ldi. Biroq, 2023-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti 1,5 foizga kamayib, 1 785,4 ming tonnadan 1 761,1 ming tonnagacha pasaydi. 2023 yilda Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy qismi bulgan 1 180,8 mln. AQSH dollari qiymatidagi meva-sabzavot eksport qilindi. Bu ko'rsatkich 2022-yilning mos davriga nisbatan 3,3 % ga ko'paydi va jami eksportdagi ulushi 4.8 % ni tashkil etdi.

1. jadval

O'zbekiston Respublikasida Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport xajmi va dinamikasi⁴

№	Mahsulot turi	2020-y		2021-y		2022-y		2023-y	
		tonna	Mln.dol	tonna	Mln.dol	tonna	Mln.dol	tonna	Mln.dol
1	Uzum	120,5	98,1	140,5	133,1	270,5	208,5	126,1	86,5
2	Uzum (quritilgan)	35,2	45,2	40,9	55,2	38,4	48,3	57,3	68,6
3	Karam	69,2	22,3	77,2	24,5	84,2	26,4	97,2	30,5
4	Shaftoli	35,7	28,6	39,4	34,4	55,5	43,9	87,2	67,2
5	Pamidori	67,7	49,5	77,7	53,4	87,7	59,9	57,5	44,0
6	Mosh	127,3	102,3	127,3	102,3	127,3	102,3	154,6	120,1
7	Qovun va tarvuz	98,6	32,4	105,6	35,6	134,2	37,0	148,1	40,0
8	Olxo'ri (quritilgan)	30,4	40,2	32,3	40,1	34,4	42,3	36,0	45,1
9	Tariq	10,2	34,6	12,4	36,0	15,6	37,7	17,2	39,7
10	Piyoz	212,7	27,8	208,4	45,2	210,7	37,8	299,6	61,2
11	Gilos	36,4	42,9	39,2	46,5	42,1	49,6	45,0	52,9
12	O'rik	40,7	63,0	40,7	63,0	40,7	63,0	40,7	63,0
13	Yeryong'oq	10,7	15,4	12,9	16,5	21,0	22,2	22,0	23,5

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda eng katta ulush shaftoli (shu jumladan nektarinlar) - mosh - 10,2 %, uzum - 7,3 %, uzum (kuritilgan) -5.8 %, shaftoli (shu jumladan nektarin)-5,7, piyoz - 5,2 %, gilos - 4,5 %, pomidorga - 3,7 %, o'rik - 3,4 %, qovun va tarvuz - 3,4 % tegishli bo'ldi.

² <https://bmb-tg.uz/site/company?id=8>

³ <https://kun.uz/news>

⁴ O'zbekiston davlat statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2. jadval

O'zbekiston Respublikasidan jahon davlatlariga Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksporti dinamikasi⁵

№	Mamlakat nomi	2017-yil		2019-yil		2021-yil		2023-yil		Mam-atning eksportdagi ulushi, % da
		ming tonna	mln, AQSH dollari							
1	Rossiya	245,1	160,6	625,1	251,4	482,6	141,9	611,4	437,4	37,0
2	Pokiston	76,2	78,8	48,5	75,5	19,3	39,3	68,5	197,6	16,7
3	XXP	55,3	48,5	90,8	70,1	40,5	33,9	185,1	144,9	12,3
4	Qozog'iston	556,5	283,0	625,1	251,4	482,6	141,9	486,3	121,2	10,3
5	Qirg'iziston	127,0	320,0	136,8	181,1	99,7	93,3	191,9	71,2	6,0
6	Turkiya	65,1	99,3	14,4	19,4	9,2	15,2	25,5	38,6	3,3
7	Afg'oniston	45,5	57,5	68,0	49,4	-	-	37,8	29,5	2,5
8	Eron	-	-	-	-	5,8	5,5	15,9	19,9	1,7
9	Belarussiya	14,3	14,3	17,3	10,6	11,2	6,8	19,5	16,5	1,4
10	Ozarbayjon	6,5	7,3	5,4	6,2	5,6	5,6	8,1	13,2	1,1
11	Iroq	14,3	10,6	23,5	10,2	2,8	3,9	14,6	10,3	0,9
12	BAA	27,5	9,7	-	-	2,8	3,9	6,5	8,6	0,7

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti hajmi va geografiyasi sezilarli darajada kengaydi — jami 5,5 million tonna, 119 turdagi mahsulotlar 2,4 milliard AQSH dollari miqdorida 92 ta davlatga yetkazib berildi. Shu bilan birga, meva-sabzavot mahsulotlari ilk bor Norvegiya, Shvetsiya, Shveysariya, Kipr, Buyuk Britaniya, Lyuksemburg, Avstraliya, Quvayt hamda Ummon kabi yuqori to'lov qobiliyatiga ega bo'lgan 24 ta yangi mamlakatga eksport qilina boshlandi.

2024-yil 1-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-146-sonli "“Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash hamda eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar bilan o'tkazilgan muloqotda belgilangan vazifalarni hayotga tatbiq etish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qaror qabul qilindi”⁶.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, ularning xalqaro ko'rgazma va yarmarkalardagi ishtirokiga ketgan xarajatlari qoplab berilishi uchun subsidiya olish huquqiga ega bo'ladi.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-146-sonli Qaror.

1-Rasm. Yillar bo'yicha prognoz

2024-yil 1-apreldan boshlab:

a) eksport bo'yicha muddati o'tgan debitorlik qarzig'a taalluqli yengilliklar kuchga kirdi.

Stata dasturida o'tkazilgan hisob-kitoblar natijasida, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining chiziqli regressiya modeli yordamida barqaror o'sish tendensiyasiga ega ekanligi aniqlandi. 2017-2024 yillarda eksport hajmi yildan-yilga oshib borgan va bu jarayon 2025-2030 yillarda ham davom etishi prognoz qilindi.

4. Jadval.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari va ularni qayta ishlash eksport xajmining 2025-2030 yillardagi istiqbol prognoz ko'rsatkichi

Yil	Bashorat qilingan eksport (mln. AQSh dollari)
2025	1464.01
2026	1549.76
2027	1635.49
2028	1721.24
2029	1806.98
2030	1892.73

2-Rasm. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari va ularni qayta ishlash eksport xajmining istiqbol prognoz ko'rsatkichi

Bu natijalar bo'yicha quyidagicha xulosa qilish mumkin:

- Model shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti hajmi yillar o'tishi bilan muntazam ravishda oshmoqda.
- 2025 yildan 2030 yilgacha eksport hajmi taxminan 428.72 mln. AQSh dollarga oshishi prognoz qilindi.

Bu yuqori o'sish quyidagi asosiy omillar bilan bog'liqdir:

1. Qishloq xo'jaligi va qayta ishlash sanoatining rivojlanishi, yangi texnologiyalar va innovatsion usullardan keng foydalanish hosildorlikni oshirishga olib kelmoqda.
2. Eksport bozorlarining kengayishi, yangi eksport bozorlari ochilishi (Yevropa, Osiyo davlatlari), xalqaro savdo shartnomalari va bojxona imtiyozlari.
3. Mahsulot sifati yaxshilanib, sertifikatlashtirish jarayonlari takomillashmoqda, natijada xalqaro standartlarga mos keluvchi mahsulotlar eksport qilinmoqda. Shu bilan birga, organik qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab ham ortib bormoqda.

Xulosa. Model qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport hajmining barqaror o'sayotganini ko'rsatadi. Har yili eksport hajmi o'rtacha 85.74 mln. AQSh dollarga oshishi prognoz qilinmoqda. 2025-2030 yillar oralig'ida eksport hajmi 1464.01 mln. dollardan 1892.73 mln. dollarga yetishi bashorat qilindi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining barqaror o'sishini ta'minlash uchun, eng avvalo, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, shuningdek, logistika tizimi va mahsulotlarni saqlashga oid infratuzilmani rivojlantirish zarur bo'ladi. Bu esa eksport salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Yangi eksport bozorlarini izlab topish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib berish tizimini diversifikatsiya qilish, tarmoqda qayta ishlangan mahsulotlar ulushini ko'paytirish hamda yuqori qo'shilgan qiymat yaratish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi,-T.: O'zbekiston. 2023. 196.
2. Aliyev Y. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, agrosururklar va agroxizmatlar bozorlarini rivojlantirishning ilmiy-amaliy asoslarini takomillash-tirish. Iqt. fan. dok. ilm. dar. olish uchun yozilgan dis. avtoref. – T., 2018. – 38 b.
3. Dexqonova N.S. Respublikada oziq-ovqat mahsulotlari ni eksport-import qilishning hozirgi holati va istiqbollari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. №3 may-iyun, 2021 yil.
4. Ergashnev G.B. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish tizimini takomillashtirish ilmiy asoslari. "Iqtisodiyot va ta'lim" jurnali. T. 2022-yil. Maxsus soni. 53-57 betlar.
5. www.stat.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy sayti.
6. <https://gb.ru/blog/tsifrovizatsiya-ekonomiki/>
7. <http://economics-online.ru/archives/333>